

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 858 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellash va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalari resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyeva	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Greening Hotel Operations: A Framework for Sustainable Resource Management and Cost Efficiency in Bukhara Region.....	809
Toyirova Sarvinoz Atoevna, Canós-Darós, Lourdes, Osorio-Acosta, Estefanía	
O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlar bilan o'zaro aloqalari	819
Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy ta'lim eksportining rivojlanish tendensiyalari	824
Abdullayev Javoxir Jaxongirovich	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	832
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga omillar ta'sirini baholash uslubiyotlari	836
D.Ziyayeva	
Zamonaviy firmalarda kommunikativ aloqalar tizimini o'rnatish bilan bog'liq muammolar	840
Sh.A.Suleymanova, Sh.Z.Erkinova	

Перспективы развития электронной коммерции Республики Узбекистан	845
Маҳаммадалиева Муслимахон Шерали кизи	
Surxondaryo viloyatida oʻrta muddatda uy-joylar qurilishi prognozlashtirishni tekshirish	851
Ibragimov Nodir Shopoʻlatovich, Ibragimov Qobil Toʻxtamishovich, Toshpoʻlatov Bobur Rasuljon oʻgʻli, Nuraliyeva Feruza Abdusalim qizi, Namozov DiyorbekBaxtiyor oʻgʻli	

SURXONDARYO VILOYATIDA O'RTA MUDDATDA UY-JOYLAR QURILISHI PROGNOZLASHTIRISHNI TEKSHIRISH

Ibragimov Nodir Shopo'latovich

Termiz davlat Pedagogika instituti
Matematika va informatika kafedrası dotsent
ORCID: 0009-0000-0507-9078

Ibragimov Qobil To'xtamishovich

Termiz davlat Pedagogika instituti
Matematika va informatika kafedrası dotsent vazifasini bajaruvchi
ORCID: 0009-0009-0634-1192

Toshpo'latov Bobur Rasuljon o'g'li

Termiz davlat Pedagogika instituti
Matematika va informatika kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0009-9077-917

Nuraliyeva Feruza Abdusalim qizi

Termiz davlat Pedagogika instituti
Matematika va informatika kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0005-5599-9063

Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li

Termiz davlat Pedagogika instituti talabasi
ORCID: 0009-0005-8123-411X

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida 2017-2022-yillarda uy-joylar $1m^2$ ining o'rtacha narxi, 2010-2022-yillarda qurilgan uy-joylar hajmi tahlil qilindi. Hamda ARIMA (2,2,0) modeli ushbu turdagi modellarga qo'yiladigan barcha talablarga tekshirilgan.

Kalit so'zlar: Uy-joylar hajmi, o'rtacha narx, ARIMA modeli, prognoz qiymatlar, approksimatsiya xatoligi.

Abstract: In this article, the average price of houses per square meter in Surkhondaryo region in 2017-2022 and the size of houses built in 2010-2022 were analyzed. It was also determined that the ARIMA (2,2,0) model meets all the requirements for this type of model.

Key words: Housing size, average price, ARIMA model, forecast values, approximation error.

Аннотация: В данной статье проанализированы средняя цена домов в Сурхандарьинской области в 2017-2022 годах и объемы постройки домов в 2010-2022 годах. Также было определено, что модель ARIMA (2,2,0) отвечает всем требованиям.

Ключевые слова: Размер жилья, средняя цена, модель ARIMA, прогнозные значения, ошибка аппроксимации.

KIRISH

Hududdagi qurilish tarmog'ining ulushi sezilarli darajada. Shu o'rinda, qurilish sohasining rivojlanishi yangi ish o'rinlari yaratadi, aholining turmush darajasining oshishiga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, hududning boshqa segmentlarining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, qurilish ishlari parametrlarining

prognozlari bugungi kunda iqtisodiyotimizning dolzarb masalalaridan biridir. Uy-joy qurilish bozorida narxlarning o'zgarish dinamikasini o'rganish, bozorni tahlil qilish, qurilish ishlarida kutilmaviy risklarni kamaytiradi. Bu borada bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Xususan, John Meszaros o'z maqolasida uy-joylar narxini prognoz qilish usullarining qisqacha sharhini keltirib o'tgan [1]. Jorj Milunovich esa Avstraliyada haqiqiy uy narxlari indeksini prognoz qilish usullarini taqqoslashlar yordamida o'rgangan [2]. Bernhard Pfaff va Matthieu Stiglerlar Yevropada uy-joylar qurilish miqdorini VAR modeli yordamida tahlil qilishgan [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Uy-joy qurilish bozorida narxlar o'zgarish dinamikasi har doim iqtisodiyotning muhim masalalaridan biri bo'lib kelgan. Prognoz narxlarni aniqlash usullari va ularning approksimatsiya xatoliklarini kamaytirish masalasi bugungi kunda ham izlanishlarga sabab bo'lmoqda.

Xorijiy olimlardan Mehmet Balcilar, Rangan Gupta va Stephen M. Miller AQShda mintaqaviy uy-joy narxlarining noxiziqli modellar asosidagi namunadan tashqari prognoz ko'rsatkichlarini bir necha usulda tahlil qilgan [4]. Luca Agnello va Ludger Schuknecht esa Yevropa uy-joy bozorlaridagi ko'tarilishlar oqibatlarini determinantlar hamda boshqa bir necha usul orqali tahlil va prognoz qilganlar [5].

Lasse Bork va Stig Vinther Møller "Dinamik modelni o'rtacha hisoblash va dinamik model tanlashdan foydalangan holda AQShning 50 shtatidagi uy narxlarini prognoz qilish" usulini ishlab chiqqanlar [6].

Hududning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish masalalarini bir qator olimlarimiz ham tadqiq qilgan. Xususan, Namazov G. [7] o'z taklifini bildirgan. Shuningdek, muallif hudud makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini prognoz qilishda ARIMA modeli va sun'iy neyron to'r (ANN) vositalarini taqqoslash masalasida ilmiy ish olib borgan [8].

Ibragimov Q.T. esa o'z maqolasida hududdagi faol qurilish korxonalarini tahlil qilgan [9].

Yuqoridagi ishlardan farqli ravishda, ushbu maqolada hududdagi qurilishi lozim bo'lgan uy-joylarning hajmi ARIMA modeli asosida tahlil qilindi. Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda qurilish ishlarining hajmi, o'rtacha narx va quriladigan uy-joylar hajmini prognozlash masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Iqtisodiy vaqtli qatorlar statsionar yoki statsionar bo'lmagan qatorlarga ajratilib tahlil qilinadi. Statsionar qatorlarni o'rganishda odatda integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha (Autoregressive Integrated Moving Average — ARIMA) modelidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Hudud uy-joy qurilish hajmining 2023–2029-yillarga mo'ljallangan prognoz qiymatlarini aniqlash uchun ARIMA modellari qo'llanildi. Modelning umumiy ko'rinishi quyidagicha:

ARIMA (p, d, q)(1)

Bu yerda:

p — avtoregressiya tartibi,

d — integratsiyalanganlik darajasi,

q — sirg'aluvchi o'rtacha tartibi.

Modelning matematik ko'rinishi esa:

$$\Delta^d y_t = c + \sum_{i=1}^p \alpha_i \Delta^d y_{t-1} + \sum_{i=1}^q \beta_i \cdot \varepsilon_{t-i} + \varepsilon_t \quad (2)$$

Bu yerda c, α_i, β_i model parametrlari, $\Delta^d - d$ tartibli opertorlar farqi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot uchun hududda qurilgan uy-joylarning umumiy maydoni (ming m²) va ularning o'rtacha 1 m² narxi olindi. Statistik ma'lumotlar Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasining surxonstat.uz saytidan olingan.

Ushbu ikki ko'rsatkichni alohida-alohida prognoz qilish mumkin. Biroq prognozlashdan oldin ko'rsatkichlarning statistik xususiyatlari tekshirilishi lozim.

Qurilgan uy-joylarning umumiy maydonini prognozlashda ARIMA modeli, ularning o'rtacha narxini prognozlashda esa eksponentsial trend modeli qo'llash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Hududda qurilgan uy-joylarning umumiy maydoni (ming m. kv.)¹.

1-rasmda hududda qurilgan uy-joylarning umumiy maydoni ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, bu ko'rsatkich tadqiq qilinayotgan davrda doimiy o'sishga erishgan.

2022-yil holatiga ko'ra, umumiy maydon bazaviy 2010-yilga nisbatan 1,52 martaga yoki 7248 birlikka ortgan. Shuningdek, 2021-yilga nisbatan esa 4,7 ming m² ga oshgan.

Mazkur vaqtli qatorning stasionar yoki stasionar emasligini aniqlash lozim. Buning uchun, avvalo, uy-joylarning umumiy maydoni ko'rsatkichining stasionarligi tekshiriladi.

2-rasm. Uy joylarning umumiy maydonining o'zgarish dinamikasi².

2-rasmda ko'rinib turibdiki, qiymatlar 2010–2014-yillar mobaynida doimiy ravishda ortib borgan. 2014–2019-yillar oralig'ida esa qiymat ma'lum narx atrofida tebrangan, 2019-yildan boshlab esa faqat o'sish kuzatilgan.

Demak, bu holat vaqtli qatorning stasionar emasligini ko'rsatadi. Shu sababli, birinchi farqlar stasionarligini tekshirish o'rinli bo'ladi.

Buning uchun kengaytirilgan Dikki–Fyuller testi (ADF) qo'llanildi (1-jadval).

1 Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasining www.surxonstat.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

2 Muallif ishlanmasi

1-jadval. Kengaytirilgan Dikki-Fyuller testi natijalari³.

Расширенный тест Дики-Фуллера для $d_{Uyjoymkv}$ лагов, критерий AIC 4 тест. начиная с 11 объем выборки
1 = нулевая гипотеза единичного корня: α

тест без константы

$L)d_{Uyjoymkv-1}$ лага(-ов) для θ включая
модель: $e + (1-L)y = (\alpha-1)y(-1) + e$
1,13715- : (1 - оценка для α)
3,6336- = (1)тестовая статистика: $\tau_{\alpha,nc}$
0,0002769 асимпт. p-значение
0,007- :го порядка для e-1 коэф. автокорреляции

тест с константой

$L)d_{Uyjoymkv-1}$ лага(-ов) для θ включая
модель: $(1-L)y = b\theta + (\alpha-1)y(-1) + e$
1,39659- : (1 - оценка для α)
4,55082- = (1)тестовая статистика: $\tau_{\alpha,c}$
0,0001544 асимпт. p-значение
0,069- :го порядка для e-1 коэф. автокорреляции

1-jadvaldan olingan natijalar o'zgarasli va o'zgarasiz testlar asosida birinchi farqlarning statsionarligini ko'rsatmoqda. Bunda p-qiyamat istalgan erkinlik darajalarida nolga yaqin bo'lib, muhim statistik mezonlardan kichikdir.

Shu sababli, model uchun $d = 1$ qiymati qabul qilinadi.

Navbatdagi bosqichda esa p va q parametrlarning tartibini aniqlaymiz. Buning uchun vaqtli qatorning korrelogrammasi tahlil qilinadi (2-rasm).

2-rasm. Vaqtli qator korrelogrammasi⁴.

2-rasmdan ko'rinib turibdiki, ACF (avtokorrelyatsiya funksiyasi) eksponentsial ravishda kamayib bormoqda. O'z navbatida, PACF (qisman avtokorrelyatsiya funksiyasi)da esa birinchi lagdan keyin uzilish kuzatilgan.

Demak, bu jarayon avtoregressiv modelga xos bo'lib, $p = 1$, $q = 0$ ga teng deb qabul qilinadi.

Endi modelni parametrlash bosqichiga o'tamiz (2-jadval).

3 Muallif ishlanmasi

4 Muallif ishlanmasi

 2-jadval. ARIMA modelini identifikatsiyalash natijalari⁵.

Модель 1: ARIMA, использованы наблюдения 2011-2022 (T = 12)					
Зависимая переменная: (1-L) Uyjoymkv					
Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессаиана					
	Коэффициент	Ст. ошибка	z	p-значение	
Const	37,9910	15,6560	2,427	0,0152	**
phi_1	-0,368505	0,254703	-1,447	0,1480	
Среднее завис. перемен	36,82500		Ст. откл. завис. перем	82,36439	
Среднее инноваций	-0,563694		Ст. откл. инноваций	72,47891	
R-квадрат	0,661952		Исправ. R-квадрат	0,661952	
Лог. правдоподобие	-68,49978		Крит. Акаике	142,9996	
Крит. Шварца	144,4543		Крит. Хеннана-Куинна	142,4610	
	Действительная часть	Мнимая часть	Модуль	Частота	
AR					
Корень 1	-2,7137	0,0000	2,7137	0,5000	

2-jadvaldan $R^2 \approx 0,66$ qiymatini qabul qildi. Ushbu qiymat model sifati o'rtacha ekanligini bildirsada, statistik ahamiyatga ega emas. Shu sababli modelning boshqa tartiblari sinab ko'rinishi maqsadga muvofiq. Tadqiqot doirasida modelning bir necha tartibi sinab ko'rildi va natijada $p = 2$, $d = 2$ va $q = 0$ va tartibli model tanlab olindi.

 3-jadval. Regression tahlil natijalari⁶.

Модель 2: ARIMA, использованы наблюдения 2012-2022 (T = 11)					
Зависимая переменная: (1-L) ² Uyjoymkv					
Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессаиана					
	Коэффициент	Ст. ошибка	z	p-значение	
phi_1	-1,02964	0,225219	-4,572	<0,0001	***
phi_2	-0,604253	0,206668	-2,924	0,0035	***
Среднее завис. перемен	-0,609091		Ст. откл. завис. перем	143,6619	
Среднее инноваций	7,389629		Ст. откл. инноваций	79,38134	
R-квадрат	0,505645		Исправ. R-квадрат	0,450717	
Лог. правдоподобие	-64,44500		Крит. Акаике	134,8900	
Крит. Шварца	136,0837		Крит. Хеннана-Куинна	134,1375	
	Действительная часть	Мнимая часть	Модуль	Частота	
AR					
Корень 1	-0,8520	-0,9639	1,2864	-0,3652	
Корень 2	-0,8520	0,9639	1,2864	0,3652	

Regression tahlil natijalari pseudo, hamda McFadden ekanligini ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida modelning sifatligini ifodalaydi⁷. Modelning qolgan parametrlar ham ahamiyatlilik darajasini ko'rsatdi. Modelning approksimatsiya xatoligi esa 3-rasmda tasvirlanganidek 5,18% ga teng.

5 Muallif ishlanmasi

6 Muallif ishlanmasi

7 X.S.Muhiddinov, O.Q.Xatamov, A.N.Rahimov. Ekonometrikadan o'quv qo'llanma. Qarshi. Intelektl nashri 2020y

	Узjoymkv	расчетные	остатки
2012	968,1	920,5	47,6
2013	1034,3	1016,1	18,2
2014	1022,4	1081,3	-58,9
2015	1147,5	1107,3	40,2
2016	1154,0	1178,7	-24,7
2017	1013,8	1199,8	-186,0
2018	1133,1	1096,3	36,8
2019	1072,9	1073,9	-1,0
2020	1185,5	1040,7	144,8
2021	1292,6	1228,6	64,0
2022	1301,3	1300,9	0,4

Статистика для оценки прогноза использовано наблюдений - 11

Средняя ошибка (ME)	7,3896
Корень из средней квадратичной ошибки (RMSE)	79,381
Средняя абсолютная ошибка (MAE)	56,599
Средняя процентная ошибка (MPE)	0,38849
Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE)	5,1787
U-статистика Тейла (Theil's U)	0,87573

3-rasm. Modelning approksimatsiya xatoligi⁸.

3-rasmdan ko'rinib turibdiki, modelning approksimatsiya xatoligi talab qilingan chegarani to'liq qanoatlantiradi⁹

4-rasmda qoldiqlarda avtokorrelatsiyani tekshirildi va qoldiqlarda avtokorrelatsiya kuzatilmadi (4-rasm).

4-rasm. Qoldiqlar korrelogrammasi¹⁰.

8 Muallif ishlanmasi

9 X.S.Muhiddinov,O.Q.Xatamov,A.N.Rahimov. Ekonometrikadan o'quv qo'llanma. Qarshi. Intelektl nashri 2020y

10 Muallif ishlanmasi

Yuqoridagi tahlillar asosida, model iqtisodiy jarayonlarga mos keladi va undan foydalanish mumkin, deb hisoblash mumkin.

Endi tuzilgan model asosida 2024–2029-yillar uchun quriladigan uy-joylarning prognoz qiymatlarini ishlab chiqish imkoni mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlil va kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, viloyatda uy-joylar qurilish miqdori 2010–2014-yillar mobaynida doimiy ravishda oshgan, 2014–2019-yillar oralig'ida esa ma'lum qiymatlar atrofida tebranish kuzatilgan, 2019-yildan keyin esa barqaror o'sish kuzatilgan.

Bu esa, "Yangi O'zbekiston" davrida uy-joy qurilishi yangi bosqichga chiqqanligini ko'rsatadi.

Sohaning yanada rivojlanishi va tarmoqqa xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida, xorij tajribasidan (Singapur, Malayziya va Turkiya misolida) kelib chiqib, mamlakatimizning ijtimoiy holatini inobatga olgan holda «islom moliyasi» vositalarini joriy etishni tavsiya qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Meszaros J. A Brief Review of House Price Forecasting Methods. The Counsellors of Real Estate, 2024. – Vol. 48, No. 4. – February 7.
2. Milunovich G. Forecasting Australia's Real House Price Index: A Comparison of Time Series and Machine Learning Methods. Journal of Forecasting, 2020. – Vol. 39, No. 7. – B. 1098–1118.
3. Pfaff B., Stigler M. VARs: VAR Modelling. In: Pfaff B., Zivot E., Stigler M. urca: Unit Root and Cointegration Test for Time Series Data. Regional Economic Development, 2017. – Vol. 31, No. 2. – B. 33–42.
4. Balcilar M., Gupta R., Miller S.M. The Out-of-Sample Forecasting Performance of Nonlinear Models of Regional Housing Prices in the US. Applied Economics, 2015. – Vol. 47, No. 22. – B. 2259–2277. [101]
5. Agnello L., Schuknecht L. Booms and Busts in Housing Markets: Determinants and Implications. European Central Bank Working Paper Series, 2019. – No. 1071.
6. Bork L., Møller S.V. Forecasting House Prices in the 50 States Using Dynamic Model Averaging and Dynamic Model Selection. International Journal of Forecasting, 2015. – Vol. 31, No. 1. – B. 63–78.
7. Намазов Г.Ш. Hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash usullarini takomillashtirish. The Innovation Economy, 2023. – T. 1, № 01. – B. 145–151.
8. Намазов Г.Ш. Худуд макроиқтисодий кўрсаткичларини прогноз қилишда ARIMA модели ва сунъий нейрон тўр (ANN) воситаларини таққослаш. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, 2022. – T. 2, № 3. – B. 1018–1032.
9. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал, 2023. – № 7/2 (104). – Хоразм Маъмун академияси. – 193 б. – Bosma nashrning elektron varianti: <http://mamun.uz/uz/page/56>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>